

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ДОКЛАД КАПИТАНА 2-ГО РАНГА ГРАФА А.П. КАПНИСТА О РАЦИОНАЛЬНОМ БОЕ НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВА ОФИЦЕРОВ ФЛОТА

Полузин Сергей Владимирович¹

¹Аспирант кафедры философии, социологии и истории, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: kk@avo.ru

Аннотация

В статье рассматривается военно-морская российская общественная организация именуемая "Общество офицеров флота", объединяющая в своих рядах действующих офицеров и адмиралов отечественных военно-морских сил. Правление Общества офицеров флота на своих заседаниях старалось рассматривать актуальные проблемы развития российского и зарубежного военно-морского дела. Некоторые доклады из заседаний Общества офицеров флота носили секретный характер и не подлежали оглашению для широкой российской общественности. Капитан 2-го ранга, граф А.П. Капнист сделал доклад на заседании Общества офицеров флота "О рациональном флоте".

Данное сообщение представляло собой попытку переосмысления мировой военно-морской стратегии и тактики из-за Цусимского поражения Российского Императорского флота во время русско-японской войны 1904 - 1905 гг.

Ключевые слова: офицер, сражение, флот, общество, страна.

I. ВВЕДЕНИЕ

История российских военно-морских общественных организаций является актуальной для современной исторической науки в рамках организации процесса взаимодействия официальной власти и гражданского общества.

Достаточно подробно деятельность военно-морских общественных организаций исследуется в научных статьях Т.В. Юриной [19], [20] и Т.Н. Лысак [12], [13], [14], [15], [16], [17]. Работа Российского морского союза рассматривается в исследованиях М.Т. Джораева [1] [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10].

На одном из заседаний Общества офицеров флота, известный военно-морской теоретик начала XX в., [11] капитан 2-го ранга, граф А.П. Капнист сделал доклад "О рациональном бое". В начале своего сообщения докладчик выделил в первом разделе основные параметры военно-морского боя:

- Стратегическая цель военно-морского боя.
- Уничтожение кораблей противника.
- Второстепенные цели военно-морского боя.
- Моральный фактор победы в военно-морском бою.
- Материальный фактор победы в военно-морском бою.
- Тактика ведения военно-морского боя.
- Использование победы в военно-морском бою.
- Правила ведения рационального боя [18, с.22].

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Во втором разделе своего сообщения капитан 2-го ранга, граф А.П. Капнист уделил внимание целому ряду сражений на суше с древнейших времен до начала XX века. [18, с.23].

Сухопутное сражение	Дата или временной период
Сражение при Фимбрахах	546 г. до н.э.
Сражение при Марафоне	490 г. до н.э.
Сражение при Левктрах	371 г. до н.э.
Тразименское сражение	217 г. до н.э.
Сражение при Каннах	216 г. до н.э.
Сражение при Пидне	168 г. до н.э.
Сражение При Фарсале	48 г. до н.э.
Период рыцарства	Ранее средневековье
Военные походы арабов	Ранее средневековье
Военные походы монголов	Ранее средневековье
Военные походы швейцарцев	XIV в.
Куликовская битва	1380 г.
Испанский боевой порядок	Начало Нового времени
Нидерландский боевой порядок	Начало Нового времени
Сражения шведской армии короля Густава-Адольфа	XVII в.
Сражение под Полтавой	1709 г.

Битвы армии прусского короля Фридриха Великого	XVIII в.
Военные походы русского полководца А.В. Суворова	XVIII в.
Военные походы Наполеона Бонапарта	Эпоха европейских наполеоновских войн

Основные сухопутные сражения в докладе капитана 2-го ранга, графа А.П. Капниста

"О рациональном бое"

Среди выдающихся полководцев сухопутных армий капитан 2-го ранга, граф А.П. Капнист в докладе "О рациональном бое" выделял: (Рис. 1)

- Александра Македонского.
- Юлия Цезаря.
- Шведского короля Густава-Адольфа.
- Петра Великого.
- Фридриха Великого.
- А.В. Суворова.
- Наполеона Бонапарта.

Рис. 1 Прусский король – Фридрих Великий

Следующий раздел своего доклада российский военно-морской теоретик посвятил выдающимся военно-морским сражениям [18, с.24]: (Рис. 2)

Сухопутное сражение	Дата или временной период
Битва гребных флотов при Саламине	480 г. до н.э.
Битва гребных флотов при Наупактусе	429 г. до н.э.
Битва гребных флотов при Экономе	256 г. до н.э.
Битва гребных флотов При Лепанто	1571 г.
Битвы парусных флотов в период первой англо-голландской войны	1652 – 1654 гг.
Ревельская битва парусных флотов	1790 г.
Абукирская битва парусных флотов	1798 г.
Трафальгарская битва парусных флотов	1805 г.
Битва паровых флотов при Лиссе	1866 г.
Битва паровых флотов при Ялу	1894 г.

Основные морские сражения в докладе капитана 2-го ранга, графа А.П. Капниста "О рациональном бое"

Надо отметить, что среди флотоводцев военно-морской теоретик начала XX в., капитан 2-го ранга, граф А.П. Капнист выделял в сообщении выдающегося британского адмирала Горацион Нельсона.

В свою очередь, А.П. Капнист считал, что битва паровых кораблей при Лиссе в 1866 г. и сражение гребных флотов при Наупактусе в 429 г. до н.э. имеют много совпадений в тактическом плане. Вероятно, причину подобных аналогий можно отнести к переходному времени при Лисском сражении.

Дело в том, что в тот исторический период происходил стремительный переход в мире от парусного флота к броненосному. Кстати, артиллерия не всегда успевала за развитием брони, что привело к возникновению особого класса боевых кораблей – броненосные тараны. Тактика применения броненосного тарана напоминала битвы гребных флотов Древнего мира.

Завершал адмирал свой доклад, который высоко оценило правление Общества офицеров флота, рядом выводов, относящихся к проигранному Российским Императорским флотом в ходе русско-японской войны 1904 – 1905 гг. Цусимскому сражению: (Рис. 2)

Рис. 2 Места гибели и сдачи в плен русских кораблей во время Цусимской битвы

- В отличие от сухопутного театра боевых действий флот на море обладает огромной подвижностью.
- На военно-морском театре отсутствовала пересеченная местность, что способствовало активному маневрированию эскадр.
- Цель активного маневрирования военно-морских подразделений состояла в нанесении максимального вреда противнику.
- Военно-морское подразделение при столкновении с неприятелем не должно преследовать побочные цели и задачи.
- Если эскадра преследует, помимо основных, при морском сражении еще и побочные цели и задачи, то это самый верный путь к поражению в битве [18, с.25].

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, доклад "О рациональном бое" военно-морского теоретика начала XX в., капитана 2-го ранга, графа А.П. Капниста характеризовался развитием сухопутной и военно-морской тактической и стратегической мысли с древнейших времен до начала XX века. В своем сообщении граф А.П. Капнист выделил закономерные периоды становления гребного, парусного и парового флотов. Уделил внимание наиболее известным сухопутным и военно-морским битвам в мировой истории. Затем была проанализирована деятельность наиболее известных российских и зарубежных полководцев и флотоводцев.

Правление Общества офицеров флота дало высокую оценку теоретическому исследованию капитана 2-го ранга А.П. Капниста. Собственно сообщение военно-морского теоретика было очередной попыткой переосмысления Цусимского поражения во время русско-японской войны 1904 – 1905 гг. Нельзя не отметить, что подобные попытки на своих заседаниях осуществляли практически все российские военно-морские общественные организации до начала Первой мировой войны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Dzhoraev M.T. Activities of the Russian Maritime Union for the organization of naval education in the early twentieth century. Proceedings of INTCESS 2021 8th International Conference on Education and Education of Social Sciences 18 - 19 January, 2021. Pp. 428 - 433.

Джораев М.Т. Будущее российского подводного флота в исследованиях Российского морского союза. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020 Т. 7. Номер 9. С. 98 - 106.

Джораев М.Т. Научная деятельность Российского морского союза в 1906 - 1908 гг. Рубежи истории. 2020 Номер 4(10). С. 17 - 20.

Джораев М.Т. Применение двигателей Дизеля на русском флоте по рекомендации Российского морского союза. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020 Т. 8. Номер 8. С. 33 - 40.

Джораев М.Т. Создание Российского морского союза (К постановке проблемы исследования). Рубежи истории. 2020. Номер 2(8). С. 23 - 26.

Джораев М.Т. Организация Российского морского союза. Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. 2021. Номер 1 (57). [Электронный ресурс] URL: (дата обращения: 10.09.2023.).

Джораев М.Т. Российский морской союз как организация по возрождению русского флота. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2021. Т. 10. Номер 12 С. 121 - 126.

Капнист А.П. Основы военно-морской науки. Известия общества офицеров флота. 1908. Номер 3. С. 28 - 75.

Лысак Т.Н. Организация в 1910 г. Комитетом морских экскурсий туристического путешествия по восточному побережью Средиземноморья. Проблемы социальных и гуманитарных наук. Номер 4(3). 2022. С. 96 - 100.

Лысак Т.Н. Деятельность Комитета морских экскурсий к постановке проблемы исследования. Рубежи истории. 2019. Номер 6(6). С. 31 - 33.

Лысак Т.Н. Летние учебные плавания Комитета морских экскурсий в 1913 - 1914 гг. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2022. Т. 13. Номер 15 С. 10 -17.

Лысак Т.Н. Форма одежды и знаки отличия Комитета морских экскурсий в начале XX века. Известия Юго-Западного Федерального университета. 2021. Номер 5. Т.11. С. 252 - 259.

Лысак Т.Н. Формирование комитета морских экскурсий в структуре лиги обновления флота. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2021. Т. 12. Номер 14 С. 28 - 36.

Юрина Т. В. Анализ анкет и отзывов участников морских экскурсий «Лиги обновления флота» 1908 - 1910 гг. Национальная безопасность и государственные интересы России: сборник материалов X и XI Всероссийской научно-практической конференции (г. Пенза, 8 февраля 2017 г., 8 февраля 2018 г.). Пенза: Изд. ПГУ, 2018. С. 138 - 140.

REPORT OF CAPTAIN 2-ND RANK COUNT A.P. CAPNIST ON RATIONAL COMBAT AT A MEETING OF THE SOCIETY OF NAVAL OFFICERS

Poluzin, Sergey Vladimirovich¹

¹Postgraduate of the Department of Philosophy, Sociology and History, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: kk@avo.ru

Abstract

The article deals with the Russian naval public organization called "Society of Fleet Officers", which unites in its ranks active officers and admirals of the Russian Navy. The Board of the Society of Fleet Officers at its meetings tried to consider actual problems of development of Russian and foreign naval affairs. Some reports from the meetings of the Society of Fleet Officers were of a secret nature and were not subject to disclosure to the general Russian public. Captain of the 2nd rank, Count A.P. Kapnist made a report at the meeting of the Society of Naval Officers "On the rational fleet".

This report was an attempt to rethink the world naval strategy and tactics because of the Tsushima defeat of the Russian Imperial Navy during the Russian-Japanese War of 1904 - 1905.

Keywords: officer, battle, fleet, society, country.

REFERENCE LIST

Dzhoraev M.T. Activities of the Russian Maritime Union for the organization of naval education in the early twentieth century. Proceedings of INTCESS 2021 8th International Conference on Education and Education of Social Sciences 18 - 19 January, 2021. S. 428 - 433.

Dzhoraev M.T. Budushchee rossijskogo podvodnogo flota v issledovaniyah Rossijskogo morskogo soyuza. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020 T. 7. Nomer 9. S. 98 - 106.

Dzhoraev M.T. Nauchnaya deyatel'nost' Rossijskogo morskogo soyuza v 1906 - 1908 gg. Rubezhi istorii. 2020 Nomer 4(10). S. 17 - 20.

Dzhoraev M.T. Primenenie dvigatelej Dizelya na russkom flote po rekomendacii Rossijskogo morskogo soyuza. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020 T. 8. Nomer 8. S. 33 - 40.

Dzhoraev M.T. Sozdanie Rossijskogo morskogo soyuza (K postanovke problemy issledovaniya). Rubezhi istorii. 2020. Nomer 2(8). S. 23 - 26.

Dzhoraev M.T. Organizaciya Rossijskogo morskogo soyuza. Uchenye zapiski: elektronnyj nauchnyj zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta. 2021. Nomer 1 (57). [Elektronnyj resurs] URL: (data obrashcheniya: 10.09.2023.).

Dzhoraev M.T. Rossijskij morskoy soyuz kak organizaciya po vozrozhdeniyu russkogo flota. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2021. T. 10. Nomer 12 S. 121 - 126.

Kapnist A.P. Osnovy voenno-morskoj nauki. Izvestiya obshchestva oficerov flota. 1908. Nomer 3. S. 28 - 75.

Lysak T.N. Organizaciya v 1910 g. Komitetom morskikh ekskursij turisticheskogo puteshestviya po vostochnomu poberezh'yu Sredizemnomor'ya. Problemy social'nyh i gumanitarnyh nauk. Nomer 4(3). 2022. S. 96 - 100.

Lysak T.N. Deyatel'nost' Komiteta morskikh ekskursij k postanovke problemy issledovaniya. Rubezhi istorii. 2019. Nomer 6(6). S. 31 - 33.

Lysak T.N. Letnie uchebnye plavaniya Komiteta morskikh ekskursij v 1913 - 1914 gg. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2022. T. 13. Nomer 15 S. 10 -17.

Lysak T.N. Forma odezhdy i znaki otlichiya Komiteta morskikh ekskursij v nachale HKH veka. Izvestiya YUgo-Zapadnogo Federal'nogo universiteta. 2021. Nomer 5. T.11. S. 252 - 259.

Lysak T.N. Formirovanie komiteta morskikh ekskursij v strukture ligi obnovleniya flota. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2021. T. 12. Nomer 14 S. 28 - 36.

Yurina T. V. Analiz anket i otzyvov uchastnikov morskikh ekskursij «Ligi obnovleniya flota» 1908 - 1910 gg. Nacional'naya bezopasnost' i gosudarstvennye interesy Rossii: sbornik materialov X i XI Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii (g. Penza, 8 fevralya 2017 g., 8 fevralya 2018 g.). Penza: Izd. PGU, 2018. S. 138 - 140.